

Hear my voice

Kitleseel Fonlama: Sıkça sorulan sorular

agroBRIDGES Projesi

BU PROJE, AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE İNOVASYON PROGRAMINDAN 101000788 SAYILI HİBE ANLAŞMASI KAPSAMINDA FON ALMIŞTIR.

agro
BRIDGES

İçerikler

Bu kısa kılavuz, kitlesel fonlamanın ne olduğunu ve tarımsal gıda işletmelerinin, bu alternatif finans aracını Kısa Gıda Tedarik Zincirleri Kavramına dayalı işletmelerde topluluk desteği bulmak için nasıl kullanabileceğini açıklamaktadır. Kılavuz, kitlesel fonlama hakkında sorulan en yaygın soruların yanıtlarını sunar.

- 1 Kitlesel fonlama nedir ve kimin içindir?**
- 2 Neden kitlesel fonlama?**
- 3 Kitlesel fonlama nasıl çalışır?**
- 4 Tarımsal gıda için kitlesel fonlama işe yarıyor mu?**
- 5 Tarımsal gıdada kitlesel fonlama örnekleri**
- 6 Bölgenizdeki kitlesel fonlama platformları**
- 7 Daha fazla bilgi**

1. Kitlesele fonlama nedir ve kimin iindir?

Kitlesele fonlama nedir?

Kitlesele fonlama, projeleri ve iřletmeleri finanse etmek iin para toplamanın bir yoludur. Baęıř toplayanların evrimii platformlar aracılıęıyla ok sayıda insandan para toplamasına olanak saęlar.

Kimin iindir?

Giriřimciler, iř insanları ve řirketler, zellikle yeni bir iř veya fikri finanse etmenin alternatif yollarını dūřunen kk ve orta lekli giriřimler iindir.

2. Neden kitlesel fonlama?

Alternatif fon kaynağı

Kitlesel fonlama; yeni projeler, işletmeler veya fikirler için finansman sağlamanın yenilikçi bir yoludur. Başarılı bir kitlesel fonlama kampanyası, bir veya birkaç kaynaktan büyük miktarlar alan geleneksel fonlamanın aksine, büyük bir grup bireyden çok sayıda küçük miktar toplayarak fonlama sağlar.

Konsept kanıtı ve doğrulama

Kitlesel fonlama size bir gerçeklik kontrolü sağlar; başkalarının projenize veya konseptinize olan inancını ve değerini paylaşıp paylaşmadığını anlayabilirsiniz.

Diğer finansman biçimleriyle ilgili yardım

Başarılı bir kitlesel fonlama kampanyası, yalnızca konseptinizin bir kanıtı olmakla kalmaz, aynı zamanda işletmeniz için insanların inandığı bir pazar olduğunu da vurgular. Bu; bankalar, risk sermayesi, melek yatırımcılar gibi diğer finansör türlerinden ek finansman ararken çok yararlıdır. Çünkü siz, onlar için daha az riskli görünebilir aynı zamanda daha iyi şartlar ve koşullar da elde edebilirsiniz.

2. Neden kitlesel fonlama?

Bir kalabalığa erişim

İçlerinden bazıları değerli uzmanlığa ve içgörüye sahip olabilecek geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. Genel olarak kitlesel fonlama, bu kalabalığa maliyet ödemededen değerli geri bildirimler sağlayan yeni bir şekilde etkileşimde bulunmanıza olanak sağlar.

Güçlü pazarlama aracı

Kitlesel fonlama; yeni bir ürünü veya şirketi, olası müşterilere direkt olarak sunmanın etkili bir yolu olabilir.

3. Nasıl çalışır?

Kitlesel fonlama türleri

Çeşitli kitlesel fonlama türleri vardır, ancak ticaret öncesi ve kar öncesi proje ve fikirler için en popüler tür, ödüle dayalı kitlesel fonlamadır. Bu tür kitlesel fonlamada; bireyler katkıları karşılığında, daha sonraki bir aşamada mal veya hizmet gibi finansal olmayan bir ödül alma beklentilerinin olduğu bir projeye veya işletmeye bağışta bulunurlar.

Kitlesel fonlama platformları

Kitlesel fonlama platformları, bağış toplayıcılarla kalabalık arasındaki etkileşimi sağlayan web siteleridir. Finansal taahhütler, kitlesel fonlama platformu üzerinden yapılabilir ve toplanabilir. Bağış toplama kampanyası başarılı olursa, bağış toplayıcılar genellikle kitlesel fonlama platformları tarafından ücretlendirilir. Buna karşılık, kitlesel fonlama platformlarının güvenli ve kullanımı kolay bir hizmet sunması beklenmektedir.

Birçok platform ya hep ya hiç fonlama modelini işletir. Bu, eğer hedefinize ulaşırsanız, parayı alırsınız ve eğer ulaşamazsanız, herkes parasını geri alır - kırgınlık ve maddi kayıp yok- şeklindedir.

Ağırlıklı olarak ödül tabanlı kitlesel fonlamaya odaklanan uluslararası ve Avrupa kitlesel fonlama platformlarına örnekler:

Kickstarter (Uluslararası)

Teknoloji ve yaratıcı girişimcilerin kredi almadan veya risk sermayesi için para toplamadan önce projelerini finanse etmelerine yardımcı olan kitlesel fonlamalar arasında, en büyüklerinde biridir. Şirket, 2009 yılında kuruluşundan bu yana 6,5 milyar dolar toplamıştır. Kickstarter, ya hep ya hiç platformudur. Bu, kampanyanızı tamamlayamazsanız paranızı alamayacağınız anlamına gelir. Ayrıca, kampanya hedefinize ulaşmadığınız sürece fon verenlerin kredi kartından ücret alınmayacağı anlamına gelir.

Indiegogo (Uluslararası)

Indiegogo kullanıcıları genellikle teknoloji yenilikleri, yaratıcı çalışmalar ve topluluk projeleri için kampanyalar oluşturur. Kitlesel fonlama platformu, Kickstarter'a benzer şekilde çalışır, ancak sadece ya hep ya hiç bağış toplama modeline sahip değildir. Kullanıcılar, sabit veya esnek fonlama olmak üzere iki seçenek arasından seçim yapar. Sabit fonlama, projenizin belirli bir miktar paraya ihtiyaç duyduğu bağış toplayıcıları için en iyisidir; esnek fonlama ise herhangi bir fondan yararlanabileceğiniz kampanyalar için iyidir. Esnek fonlama ile, hedefinize ulaşip ulaşmadığınıza bakılmaksızın fonlarınızı alabilirsiniz; sabit fonlama ile ise kampanya hedefine ulaşmadığınız takdirde tüm fonlar bağışçularınıza iade edilir.

Ağırlıklı olarak ödül tabanlı kitlesel fonlamaya odaklanan uluslararası ve Avrupa kitlesel fonlama platformlarına

örnekler:

Ulule (Avrupa)

Avrupa'nın öncü kitlesel fonlama platformlarından biri olan Ulule, yaratıcı, yenilikçi ve topluluk fikirli projelerin fikirlerini test etmelerine, bir topluluk oluşturmalarına ve büyütmelerine olanak sağlar. Bireyler, dernekler ve şirketler; projelerini, destek karşılığında sunulan finansal hedefini, süresini ve finansal olmayan ödüllerini detaylandırarak oluştururlar. Hedeflerine ulaşırlarsa, toplanan fonları alır ve ödülleri onları destekleyenlere verirler. Ulaşamazlarsa, destekleyenler herhangi bir ücret ödemediği takdirde bağışlarını geri alırlar. Ulule yalnızca transfer edilen fonlardan komisyon alır.

FundedByMe (İsveç, Avrupa)

Stockholm, İsveç'te kuruldu. Platform; hem girişimcileri hem de yatırımcıları destekleyen, iş yaratma ve ekonomik kalkınmaya yardımcı olan sınır ötesi yatırımları teşvik etmek amacıyla Avrupalı girişimcilere odaklanmaktadır.

WhyDonate (Hollanda, Avrupa)

Herhangi bir amaca yönelik para toplamak için özel olarak tasarlanmış bir platformdur. Bu platformda para bağışlayabilir veya bir hayır kurumu için bağış toplamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca platform özel bağış toplama projelerini de desteklemektedir. Avrupa'da kitlesel fonlama yapmanıza yardımcı olacak iyi bir alan arıyorsanız, WhyDonate'ı değerlendirin ve herhangi bir güçlük çekmeden amacınıza yönelik bağış yapmaya başlayın.

4. Tarımsal gıda için işe yarıyor mu?

Kitlesele fonlama, tarım-gıda sektörü de dahil olmak üzere herhangi bir fikir için yararlı bir araçtır.

Çoğu kitle fonlaması platformu, farklı sektörlerle ilgili projelere yatırım yapmanızı sağlar: sanat, çizgi roman, el sanatları, dans, tasarım, moda, film, video, müzik, yemek vb. Bu, genel bir Gıda kategorisi içeren en ünlü uluslararası platformlar olan Kickstarter ve Indiegogo'nun durumudur. Diğer birçok platform, projeleri sektöre göre ayırmaz, ancak gıda projelerini içerir (aşağıdaki örneklere bakınız).

Tarımsal gıda sektöründe kitlesele fonlamanın uygulanması, küçük işletmelere büyük yardım sağlayabilir ve küçük çiftçilerin nakit akışını istikrara kavuşturabilir. Finansman ve satış üzerindeki baskıyı azalttığı için üreticiler kaygı duymadan ürünlerini istedikleri şekilde üretebilirler. Ayrıca, üreticiler ve tüketiciler arasındaki ilişki finansman sürecinde büyümektedir. Bu, ek alımlara ve popülerliğe yol açabilecek tüketicilerin ilgisine ve aktif katılımına yol açar.

4. Tarımsal gıda için işe yarıyor mu?

Tarımsal gıda ile ilgili kitlesel fonlama projelerini üç türe ayırabiliriz: satış öncesi, etkinlik ve işletme maliyetleri için fonlar.

- **Satış öncesi türü**, gıda üretim aşamasından önce fonlama projelerini içerir.
- **Etkinlik türü**, pazar açmak, festival başlatmak veya eğitim etkinliği yapmak gibi tarım-gıda ile ilgili etkinliklerin fonlanmasıdır. İki örnek, insanların normalde yaşayamayacağı keyifli fırsatlar sunarak fonlamayı başarmıştır.
- **İşletme maliyetleri için sağlanan fonlar**, şirket kurma maliyetleri, ekipman, araştırma ve geliştirme gibi temel işletme giderlerini desteklemeyi amaçlar. Temel olarak bu projelerin sosyal faydaları vardır veya sağlıklı gıda üretilmesine yardımcı olabilir. Hepsisi samimiyeti ve beklenen etkiyi vurgulayarak fonlama hedefine ulaşmaktadır.

Kickstarter platformunda başlatılan kitlesel fonlama kampanyalarının bir örneğini kullanan “Akdeniz bölgesindeki tarımsal gıda işletmelerinin kitlesel fonlanması yoluyla finanse edilmesi” konulu yakın tarihli bir araştırmaya göre, tarım-gıda sektöründe toplam kitlesel fonlama kampanyalarının %96’ sı Akdeniz Avrupa’ dan gelmektedir. Bu kampanyaların %93’ ü İtalya (%39), İspanya (%29) ve Fransa’dan (%25) gelmektedir. Yunanistan’da (%3) ve Hırvatistan’da ise (%1) yüzde 1 ’den az olmamak üzere mevcuttur.

5. Tarımsal gıdada kitlesele fonlama örneklele

Tarımsal gıda alanındaki kitlesele fonlama birçok farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. Bir topluluk çiftliğı yapmak, küçük bir işletmenin kurulması, bir şey için ön satış (pişirme ekipmanları, çiftlik ürünleri, işlenmiş çiftlik ürünleri, bahçe ekipmanları vb.), çiftlik işletme maliyetleri, tesis maliyetleri, tarım eğitimi yönetimi maliyetleri, destekleyici etkinlikler (pazar, parti) ve bir yemek kitabı yayınlamak gibi birçok farklı örneğın fonlanmasıdır.

Aşağıda, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayanı seçmek için yerel dilinizde bulunan kitlesele fonlama kampanyalarına ilişkin bazı özel örneklele sunuyoruz:

- [Avrupa'da tarım-gıdada Kickstarter Kitlesele Fonlama Kampanyaları](#)
- [Tarım-gıdada Indiegogo Kitlesele Fonlama Kampanyaları](#)
- [Tarım-gıdada Ulule Kitlesele Fonlama Kampanyaları](#)
- [Tarım-gıdada FundedByMe Kitlesele Fonlama Kampanyaları](#)
- [Tarım-gıdada WhyDonate Kitlesele Fonlama Kampanyası](#)

Tarım-gıda alanında gelecekte daha fazla kitlesele fonlama kampanyası için yukarıdaki platformlarda arama yapabilirsiniz.

6. Bölgenizdeki kitlese fonlama seenekleri

eřitli sektörlerden iş fikirlerini destekleyen birçok kitlese fonlama platformu bulunmaktadır. Yerel dilinizde birçok uluslararası kitlese fonlama platformu seeneđi ve ayrıca bölgesel pazarınızı destekleyen yerel platformlar bulunmaktadır.

İhtiyalarınıza en uygun platformu en iyi şekilde keşfetmek için bölgenizden bazı örnekler aşağıda bulabilirsiniz:

- [fongogo](#)
- [Kickstarter](#) (Sadece İngilizce konuşanlar)

7. Daha fazla bilgi

Kitlesele fonlama ile ilgili sorularınıza daha fazla bilgi ve ayrıntılı yanıtlar bulabileceğiniz kaynakların listesi aşağıdadır:

- [Kitlesele Fonlama, İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler Rehberi, AB'nin Resmi web sitesi](#)
- [Kitlesele Fonlama Platformları, The Balance Small Business](#)
- [Avrupa'nın En İyi 10 Kitlesele Fonlama Platformu \(2022\), WhyDonate blog](#)
- Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, "Gıda sürdürülebilirliği ve kitlesele fonlama: İnternetin rolü", 8. Uluslararası Tarım-gıda, Besin ve Çevre Bilgi, İletişim Teknolojileri Konferansı Bildirileri (HAICTA 2017), Hanya, Yunanistan, 21-24 Eylül 2017.
- Isidora LJ. Ljumović, Vladan D Pavlovic, Goranka R. Knezević, [Akdeniz'deki tarım-gıda işini kitlesele fonlama yoluyla finanse etmek: Çevre sorunları önemli mi?](#) New Media, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 2021 sayı 3.

